

СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Сарвиноз Азамжонова

Студентка 1 курса Узбекского
государственного университета
мировых языков

Научный руководитель: старший преподаватель
Зульфия Давронова

Аннотация: Данная статья посвящена комплексному анализу объективации концепта «Женщина» во французском языковом сознании и проводится в русле актуальных направлений современной лингвистики - когнитивном и культурологическом на базе материала, содержащего антропонимическую лексику.

Ключевые слова: концепция, детализация, структура, женская натура, характеристика, особенность.

Abstract: This article is devoted to the complex analysis of the objectification of the concept "Woman" in the French linguistic consciousness and is carried out in the context of the actual directions of modern linguistics - cognitive and cultural on the basis of the material containing anthroponymic lexicon.

Key words: Concept, detail, structure, female nature, characterization, feature.

Во французской лингвокультуре описание внешности женщины чаще всего сводится к описанию ее красоты. При этом отмечается, что это качество дано женщине природой и реализуется независимо от ее желания, на подсознательном уровне: «Les femmes réalisent la beauté sans la comprendre», и имеет преходящий характер - красота может увянуть подобно цветку: «Même si la femme est jolie, quand on cueille le fruit, la fleur est fânée».

При описании женской красоты большое внимание, как правило, уделяется таким деталям женского портрета, как глаза, плечи, кожа, женское тело. Как показывает анализ, подобная детализация характерна для французского языкового сознания. Так, высоко оценивая красоту женских глаз, которая пленяет мужчин, ее воздействие, тем не менее, сравнивают с паутиной, которая носит зловещий характер: «L'oeil de la femme est une belle toile d'araignée». Возникает ассоциация с опасностью (ср. участь насекомого, попавшего в паутину).

Признаки, характеризующие женщину как существо биологическое, порождают некоторые социальные характеристики. Так, красота женских плеч (биологическая характеристика) заставляет мужчину думать о создании семьи (социальная характеристика): «On ne peut jamais voir les épaules d'une jeune femme sans songer à fonder une famille».

Исследователи единодушны во мнении, что концепт структурирован. Существует множество способов концепта, отражающие не только не единичность точек зрения на него, сколько множественность его сторон, которые, собственно, и открываются с этих «точек зрения». Сложность структуры концепта определяется, с одной стороны тем, что «к ней принадлежит все, что принадлежит строению понятия»; с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что делает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания истории; современные ассоциации; оценки, и т.д. согласно трактовке концепта «женщина» данной в словаре Mavel J.P. Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré / Jean – Pierre Mavel. Paris, 2007 :

Женщина – лат. femina;

1. Человеческое существо, относящееся к женскому полу, которое способно в период овуляции зачать ребенка и носить его вплоть до его рождения.

«Взросление – самое волшебное преобразование, когда смешиваются начало и конец, когда угловатая девочка-подросток превращается в женщину». (V.Hugo).

«Я был любим четырьмя женщинами, которые сделали меня самым счастливым на свете; это моя мать, сестра, жена и дочь» (Renau).

Во французском языковом сознании сосуществуют две диаметрально противоположных позиции в оценке женской красоты. В первой - красота женщины рассматривается как безусловное добро, как созвучная Божьей воле: «Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur ». Во второй, прямо противоположной точке зрения, красота женщины ассоциируется со злом, например, она часто характеризуется через лексическую единицу le diable: «Dites une seule fois à une femme qu'elle est jolie, le diable lui répétera dix fois par jour». Женская красота может приносить зло не только самой женщине, например, делая ее амбициозной: «Il n'y a que les plus grands hommages qui puissent apaiser l'ambition d'une belle femme», но и окружающим: «Une belle femme est le paradis des yeux, l'enfer de l'ame et le purgatoire de la bourse». Метафоры femme - le paradis des yeux, l'enfer de l'ame, le purgatoire de la bourse называют и противопоставляют категории потустороннего мира (с одной стороны, это рай (le paradis), с другой - ад (l'enfer), чистилище (le purgatoire)), подчеркивая противоречивость женской природы. Таким образом, доставляя эстетическое удовольствие, физическая красота часто предстает антонимом красоты душевной.

В большинстве афоризмов и пословиц лексемы *parler, bavarder* как репрезентанты данного концепта реализуют признаки «потребность в

многословии» и «болтливость как постоянное свойство женщины». В следующем примере признак «потребность в многословии», характеризующий речь женщины, усиливается такой несколько гиперболизированной характеристикой, как невозможность заставить женщину замолчать: «Il y a mille inventions pour faire parler les femmes, mais pas une seule pour les faire taire». Второй названный признак - «болтливость как постоянное свойство женщины» сочетается с другими характеристиками особенностей женского поведения - потребностью плакать и уходить: «Femmes ont la propriété que je veux ici révéler, c'est parler, pleurer et filer».

Отрицательная оценка признака «болтливость» связана, прежде всего, с неинформативностью женской речи: «La plupart des femmes disent peu en beaucoup de paroles». Поэтому делается логический вывод, что только безумец обращает внимание на женские слова: «Il est bien fou celui qui prête son attention à parole de femme». Как следствие болтливости рассматривается неумение женщины хранить секреты: «Une femme ne cèle que ce qu'elle ne sait pas» - «Женщина может умолчать только о том, что она не знает». Потребность в многословии женщины часто приносит зло ей самой, раздражая мужчин, которые физически хотят заставить ее замолчать: «Femme muette jamais battue». С другой стороны, для женщины ее речь - это ее оружие со всеми его функциями - обороняться, нападать, ранить и т.д., которому она не позволит заржаветь, гостоянно используя его: «La langue des femmes est leur épée, et elles ne la laissent pas rouiller». Метафора *la langue des femmes est l'épée* подчеркивает остроту, смертоносность удара. Искусное умение женщин владеть, словом, имплично связывается с умением владеть оружием, в связи с чем эта характерная черта женского образа приобретает еще большую значимость.

Специфику концепта «Женщина» во французской лингвокультуре также выявляет сочетаемость выделенных признаков. Например, для французской языковой картины мира характерна сочетаемость признаков «красота женщины» и «шарм»; «старость женщины» и «создание репутации молодых женщин»; признаков «женская речь» и «низкие интеллектуальные способности женщины»; «домашнее хозяйство как единственная наука и занятие женщины» и «отсутствие необходимости в образовании женщины» и др.

Физиологический характер женщины: функция воспроизводства человеческих существ (беременность, материнство). Черты характера, приписываемые женщинам – интуиция, воображение, чувствительность.

Наиболее известный фильм французского режиссера Годара, признанный классикой мирового кино – «Une femme est une femme».

Женщина сопровождающая мужчину это подруга, соратница, супруга.

Права женщины – предмет для жарких дебатов и дискуссий на протяжении нескольких веков имеют свое место в дефинициях данных словарем:

Независимость женщины исчезла без следа в среде замужества (Tocqueville)

Когда будет разрушено нескончаемое рабство женщины, когда она будет жить собой и для себя, тогда она сможет быть поэтом, так же, как и мужчины. (Rimbaud)

Это моральная слабость, приписываемая женщинам, ранит мою гордость (G.Sand)

Свободная женщина – символ начала XX века. Родиться женщиной – понятие женственности. «Она женщина, настоящая женщина: она обладает всеми чертами, что приписывают женщинам».

«Elle est femme dans toute l'acceptation du mot, par ses cheveux blonds, par sa taille fine [...] par le timbre argentin de sa voix » (Gautier) - «Она - женщина во всех смыслах этого слова, со своими светлыми волосами, тонкой талией [...] и серебристым тембром голоса».

«Réponse bien féminine! Que vous êtes femme, mon Dieu, vous êtes femme! Que vous êtes charmante!» (C.Aveline) – «Ответ настоящей женщины! Боже мой, как вы женственны! Как вы очаровательны!».

Женщина – взрослая, физически оформившаяся особь женского пола.

«Cosette devenait peu à peu une femme et se développait» (V.Hugo) – «Козетта постепенно развивалась и становилась понемногу женщиной».

Женщина, характеристики её физической и моральной составляющей (раса, этнос, цвет кожи и т.д.). *Белая женщина, женщина нордического типа, средиземноморского. Цветная женщина, женщина-афроамериканка. Femme blanche, femme de type nordique, méditerranéen. Femme de couleur noire.*

Женщина элегантная, яркая. *C'était une femme grande, majestueuse, et si noble (Ch.Baudelaire) – Это была высокая, величественная и благородная женщина.*

Дама – светская женщина, относящаяся к высшему обществу (благородного происхождения). Социальный статус – одинокая, разведенная, вдова, замужняя. Фамилия замужней дамы меняется, она берет фамилию мужа. Женщина – глава семьи, в этом случае ей приписываются определенные качества: энергичная, решительная, волевая.

Социально-профессиональный статус: женщина, которая работает, зарабатывает на свою жизнь. *Cette femme est avocat – Эта женщина адвокат. Cette femme est professeur – Эта женщина преподаватель. Pays gouverne par une femme – Страна, управляемая женщиной. Une femme d'affaires – Деловая женщина. Femme politique. Femme d'Etat – Женщина политик. Femme de*

lettres – Женщина-писатель. *Femme au foyer* – Женщина-домохозяйка, женщина, которая занимается домашним хозяйством и растит детей.

В целом, концепт «Женщина» является калейдоскопичным, так как, имея сложносоставной характер, включает значительное число концептуальных признаков в периферийной зоне концепта, представленных различным количественным соотношением и имеющих ту или иную оценку.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алимуратов О.А. Смысл. Концепт. Интенциональность. Монография. Пятигорск, 2003.
2. Анисимова Н.П. Современные французские семантические теории (историко-этимологический анализ). Монография. Тверь, 2002.
3. Мамонтов А.С. Антология культурологической мысли. Москва, 1996.
4. Мухутдинова Ф.Б. Концепт «женщина» во французском языковом сознании. Автореферат диссертации. Москва. 2006.

